

TRANSMILLIY KOMPANIYALAR O‘RTASIDA BIRLASHUV VA QO‘SHIB OLISH JARAYONLARINING XALQARO RAQOBATLASHUVGA TA‘SIRI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.628639>

Jurayev Ulug‘bek Utkirovich.

*Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti Davlat moliyasi va xalqaro moliya
yo‘nalishi 1-kurs magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Transmilliy kompaniyalar o‘rtasida birlashuv va qo‘shib olish jarayonlarining xalqaro raqobatlashuvga ta‘siri, Xalqaro kompaniyalar, tavar ayirboshlash haqida ma‘lumotlar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Transmilliy kompaniyalar, birlashuv, kapital, davlat, zamonaviy texnologiyalar, kompaniyalar.*

Xalqaro kompaniyalar - bu milliy kapitalni boshqa davlatlarga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadida olib chiquvchi tashkilotlardir. Zamonaviy xalqaro kompaniyalarning ko‘pchilik qismi transmilliy korporatsiyalarni, tashkiliy shakli bo‘yicha esa kontsernlarni ifoda etadi. Ular ilgari turli davlatlar kapitalining oddiy birlashuvi va ishtirokchilari o‘z kapitallarining mulkdori bo‘lib qolgan kartellar, sindikatlar, trestlardan ma‘lum darajada farqlanadi. Ularga teskari holda XX asrning tipik kontserni - bu odatda turli tarmoqlar va hududlar bo‘yicha diversifikatsiyalangan kapitalning yagona mulkdoridir. Zamonaviy xalqaro kompaniyalar transmilliy, ya‘ni o‘z millatiga ega bo‘lgan yoki ko‘pmillatli bo‘lishi mumkin. Transmilliy korporatsiyalar bosh kompaniya (odatda u kompaniya millatini aniqlaydi) va uning xorijiy filiallarini o‘z ichiga oluvchi sub‘ektlar tizimini ifodalaydi. Bosh kompaniya boshqa davlatlardagi o‘zining xorijiy filiallari aktivini nazorat qiladi va odatda ularning kapitalida o‘z ulushiga ega bo‘ladi. Ko‘p millatli kompaniyalarda har xil millatlar kapitallarining birlashuvi vujudga keladi. Birinchi ko‘p millatli kompaniya “Yunilever” 1929 yili “Margarin Yuni” (Daniya) va “Lever Brazerz” (Buyuk Britaniya) firmalarining birlashishi natijasida vujudga keldi. Shu davrdan boshlab u deyarli 60 ta davlatda 500dan ortiq xorijiy filiallari bo‘lgan eng yirik xalqaro kompaniyalardan biri darajasigacha o‘sib yetdi. “Yunilever” kompaniyasi ikkita shtab-kvartiraga ega - biri Londonda, ikkinchisi - Rotterdamda joylashgan.

Milliy kompaniyalarning xalqaro kompaniyalar darajasiga o‘tishni rag‘batlantiruvchi uchta asosiy omilni ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. Tovar ayirboshlashning va shu bilan birga daromadning o'sishi. Bunda kompaniya ishlab chiqarish quvvatlarini kuchaytirish va masshtab samarasini ishlatish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari u qaltislikni kamaytirish uchun xorijiy hamkorlar bilan bo'lgan aloqalardan foydalanishi mumkin.

2. Qabul qilayotgan davlatda xomashyo va ishchi kuchining nisbatan arzonligi hisobiga ishlab chiqarish va sotish xarajatlarini kamayishi. Bundan tashqari, mahalliy firmalar bilan qo'shma korxonalar tuzish yo'li bilan savdo-sotiq bozorini va yangi samarali texnologiyalarga erishish imkoniyatlarini kengaytirish.

3. Qabul qilayotgan mamlakatning sanoati, moliya-kredit tizimi, savdo kanallari va infrastrukturasiidan foydalanish. Ko'pchilik xalqaro kompaniyalar uchun milliy firmalardan transmilliy korporatsiyalarga o'tish yo'lida ularning tashqi iqtisodiy faoliyatining muayyan ketma-ketligi odatiy hol bo'lib qoladi. Birinchi bosqich – bir martalik eksport-import bitimlarida aks etuvchi, turli davlatlardan bo'lgan hamkorlar orasidagi shartnoma munosabatlari. Bu bosqichda hamkorlar hali yetarli darajada bir-birlarining moliyaviy imkoniyatlari, ilmiy-sanoat potentsiali va ishbilarmonlik uslubini bilmaydilar.

Ikkinchi bosqich – bunda har xil davlatlardan bo'lgan hamkorlar orasidagi munosabatlarning navbatdagi kengayishi va takomillashuvi ko'rsatkichi bo'lib ikki yil va undan ortiq muddatga mo'ljallangan uzoq muddatli shartnomalar xizmat qilishi mumkin. Bir qator hollarda bunday shartnomalar kapitalning kredit shaklida olib chiqilishi, asbob-uskunalarni yetkazib berilishi, texnologiyalarni o'tkazilishi, shuningdek ilmiy-texnikaviy hamkorlikni ko'zda tutadi. Uzoq muddatli shartnomalar sifati sotib oluvchiga ayon bo'lgan tovarlar va xizmatlarning savdo bozorlari barqarorligini ta'minlash nuqtai nazaridan eksporter uchun jalb etuvchanligidir. Bundan tashqari eksporterlar transport kompaniyalari bilan uzoq muddatli doimiy kelishuvlar tuzish yo'li bilan transport xarajatlarini qisqartirish hisobiga o'z mablag'larini tejaydilar. Bularning hammasi reklama, xaridorlarni qidirish, ko'p sonli bir martalik shartnomalarni tayyorlash xarajatsiz tijorat xarajatlarini pasaytirish imkonini beradi. Import qiluvchilar uchun uzoq muddatli shartnomalar yaxshi ma'lum bo'lgan va o'zini yaxshi tomondan tavsiya qilgan tovarlar va xizmatlar yetkazib berilishining barqarorligini ta'minlaydi. Rivojlanayotgan mamlakatlardan xomashyo tovarlari import qilingan holatda importerlar eksporterlarga kapitalni ssudaga berish, so'ngra esa ma'lum darajadagi foizlar bilan uzoq muddat mobaynida o'zining yoqilg'i, xomashyo materiallariga bo'lgan talablarini barqaror ta'minlash uchun, uni mahsulot shaklida qaytarish imkoniyatiga egadir. Hamkorlikning keyingi bosqichi - bu to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, litsenziyaviy

kelishuvlar, konsortsiumlar (ma'lum bir maqsadlarni amalga oshirish, ko'pincha tashqi bozorga birgalikda kirish uchun o'zaro konfidentsial kelishuvlar bilan bog'langan hamkor-ishtirokchilarning vaqtinchalik birlashuvi)dir. Bu bosqichda har xil mamlakatlardan bo'lgan hamkorlar bir-birlariga baho berishgan, bir-birlarining ishonchliligiga va ish yuzasidan shartnomalarni tuzishni davom ettirishning maqsadga muvofiqligiga ishonch xosil qilishgan.

O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining 12.12.2000 y. 473-sonli «Xalqaro shartnomalar loyihalarini tayyorlash va O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalar bo'yicha majburiyatlarini bajarish tartibi to'g'risida»gi Qaroriga muvofiq xalqaro shartnomalar loyihalarini ekspertlar darajasida ishlab chiqish va xalqaro shartnomalar bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash quyidagi O'zbekiston Respublikasining vazirliklari va idoralarining zimmasiga yuklangan:

- tashqi iqtisodiy faoliyat, shu jumladan savdo-iqtisodiy hamkorlik, investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish hamda texnik yordam ko'rsatish masalalari bo'yicha – Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, Iqtisodiyot vazirligiga;

- investitsiya va valyuta-moliya hamkorligi masalalari bo'yicha - Moliya vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, Markaziy Bank, Iqtisodiyot vazirligi, Davlat soliq qo'mitasiga;

- soliqqa tortish va soliq qonunchiligiga rioya qilishdagi hamkorlik masalalari bo'yicha - Davlat soliq qo'mitasi, Moliya vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligiga;

- davlat mulkini begonalashtirish va ulardan foydalanish, huquqlarni e'tirof etish va mulkiy munosabatlarni tartibga solish masalalari bo'yicha - Davlat mulk qo'mitasi, Adliya vazirligiga;

- ilmiy-texnikaviy hamkorlik, shuningdek xuquqiy muhofaza va intellektual mulk ob'ektlaridan foydalanish shartlari masalalari bo'yicha - Fan va texnika davlat qo'mitasi, Fanlar akademiyasi, Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, Adliya vazirligiga. Litsenzion bitimlarning imzolanishi, texnologiyalar bilan almashinuv, xalqaro ilmiy-texnik kooperatsiya bir birlarining sanoat, tijorat, tadqiqot potentsiallaridan to'liqroq foydalanish imkonini beradi. Bunda litsenzion bitimlar texnologiyalar bilan almashinish, barter va kompensatsiya bitimlari uchun qurol sifatida keng ishlatiladi. Uchinchi davlatlar bozorlarida konsortsium tarkibida birgalikda o'z tovar va xizmatlari bilan ishtirok etish, hamkorlarga turli buyumlar va komplekt uskunalarning birmuncha keng assortimentini taklif etish, qaltisliklarni o'zaro taqsimlash, yangi bozorlarni o'zlashtirish bo'yicha,

texnologiyalar va nou-xaular bilan o'zaro almashuv bo'yicha imkoniyatlarni kengaytirish, shuningdek moliyaviy resurslarni birlashtirish hisobiga o'z faoliyati uchun zaruriy moliyalashtirishni ta'minlash imkonini beradi. Ko'pincha konsortsiumlarga yakka o'zi tashqi bozorga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan yoki eksport sanoati uchun zarur uskunalar bilan jihozlanmagan, katta bo'lmagan kompaniyalar birlashadi. Bu muammolarni ular birgalikda tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish uchun mamlakat ichki bozorida o'ziga o'xshash kompaniyalarning o'z kuchi va resurslarini birlashtirish yo'li bilan hal etadilar. Ba'zan o'z tovarlarining sotilishi uchun birlashgan marketing guruhini tuzadilar. Meva, go'sht, sut mahsulotlari savdosi bo'yicha agrar sektor korxonalari uyushmalari eng keng tarqalgan. Uchinchi bosqich - bu qo'shma korxonalaridir. Ular har xil davlatlardan bo'lgan hamkorlarni amal qilayotgan sanoat yoki tijorat firmalariga ega bo'lgan hamkor mamlakatida zarur bo'lgan binolarni qurish va ularda uskunalarni o'rnatishlarsiz, tezda birgalikdagi faoliyatini boshlashi mumkinligi bilan jalb etadi. Lekin, qo'shma xalqaro tabbirkorlikning ko'pchilik ustunliklari va ochilayotgan imkoniyatlariga qaramasdan hamkorlar o'z mustaqilligining bir qismini yo'qotadi va barcha hatti-harakatlarini bir-birlari bilan kelishib amalga oshirishlariga to'g'ri keladi. Bu esa qaror qabul qilish jarayonini qiyinlashtiradi va cho'zib yuboradi. Bundan tashqari qo'shma korxonalar xalqaro hamkorlikning vaqtinchalik shakli. Qo'shma tadbirkorlik sohasida ish yurituvchi maslahat beruvchi firmalarning izlanishlari qo'shma korxonalar faoliyatining o'rtacha muddati to'rt yil ekanligini ko'rsatadi. Qo'shma korxonalar faoliyati jarayonida odatda bir hamkor nisbatan kuchliroq bo'lib, kuchsizini yutib boradi. Lekin rasmiy xujjatlarda “yutib yuborish” emas, balki “firmalar qo'shilishi” ta'rifi qo'llaniladi, chunki bunday ibora kuchsiz firmalarning g'ururini kamsitishi mumkin. Bir qator maslahat beruvchi firmalarning fikriga ko'ra kompaniyalarning birlashuvini sanoatdan emas, balki injiniring, marketing va tijorat muomalalaridan boshlash maqsadga muvofiq. Natijada bu sohalar qo'shilishining samaradorligi sanoat quvvatlari qo'shilishi samaradorligiga nisbatan ikki barobar oshishi mumkin. Firmalar qo'shilishi haqidagi qaror oylab davom etadigan puxta hisob-kitoblar va muzokaralardan so'ng qabul qilinadi. Birlashishni o'zaro kelishib olish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshadi:

1. Harakatlarning strategik rejasini aniqlash.

2. Rahbariyatdagi o'rinlarning muvozanatli taqsimotini, shtab-kvartira va ITTKI markazlarining qaerda joylashishini aniqlash bilan boshqaruv tizimini o'zaro kelishib olish.

3. Yagona kompaniyaga birlashayotgan hamkorlarning aktivlarini baholash.

4. Birlashayotgan kompaniyalar shtati bilan qo'shilishni kelishib olish.

Xulosa:

Firmalar qo'shilishining muvaffaqiyatli ko'rsatkichi bo'lib ishlab chiqarish va tijorat operatsiyalari hajmining 10-20 %ga o'sishi, mahsulot ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining 10-20%ga kamayishi hisoblanadi. Har xil davlatlardan bo'lgan hamkorlarning yagona kompaniyaga birlashish natijasi - bu TMKning shakllanishidir. Kompaniyaning transmilliylashtirish darajasi transmilliylashtirish indeksi bilan xarakterlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.ziyonet.uz
2. www.yuz.uz
3. A.Rahmonov. Moliya
4. Malikov T.S., Qaydarov N.X. Moliya: umumdavlat moliyasi // O'quv qo'llanma. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2009. – B. 556.
5. Malikov T.S., Jalilov P.T. Byudjet-soliq siyosati // Monografiya. – T.: Akademi-nashr, 2011. – B. 472